

Impact Factor: 4.917

ISSN: 2181-0966

DOI: 10.26739/2181-0966

www.tadqiqot.uz

JOURNAL OF

ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH

Informing scientific practices around the world through research and development

SAMARKAND
STATE MEDICAL UNIVERSITY

VOLUME 4
ISSUE 2
2023

ISSN 2181-0966

Doi Journal 10.26739/2181-0966

ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 4, НОМЕР 2

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH
VOLUME 4, ISSUE 2

ТОШКЕНТ-2023

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович

доктор медицинских наук, профессор, ректор Самаркандского государственного медицинского института, Узбекистан

Заместитель главного редактора:

Юлдашев Абдуазим Абдувалиевич

доктор медицинских наук, доцент Ташкентского Государственного Стоматологического института, Узбекистан

ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ:

Билалов Эркин Назимович

доктор медицинских наук, профессор, Узбекистан

Новиков Вадим Михайлович

доктор медицинских наук, профессор, Украина

Бекжанова Ольга Есеновна

доктор медицинских наук, профессор, Узбекистан

Бахритдинова Фазилят Арифовна

доктор медицинских наук, профессор, Узбекистан

Шомуродов Кахрамон Эркинович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Шамсиев Жахонгир Фазлиддинович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Юсупалиходжаева Саодат Хамидуллаевна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Вахидов Улугбек Нуритдитнович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Муртазаев Саидмуродхон Саидаълоевич

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Шукурова Умида Абдурасуловна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Хасанова Лола Эмильевна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Хазратов Алишер Исамиддинович

PhD, Узбекистан

Исомов Мираскад Максудович

PhD, доцент, Узбекистан

Эронов Ёкуб Куватович

PhD, доцент, Узбекистан

Хайдаров Артур Михайлович

доктор медицинских наук профессор Узбекистан

Кубаев Азиз Сайдалимович

ответственный секретарь, PhD, доцент, Узбекистан

Аветиков Давид Саломонович

доктор медицинских наук, профессор, Украина

Амхадова Малкан Абдурашидовна

доктор медицинских наук, профессор, Россия

Копбаева Майра Тайтолеуовна

доктор медицинских наук, профессор, Казахстан

Грудянов Александр Иванович

доктор медицинских наук, профессор, Россия

Лосев Фёдор Фёдорович

доктор медицинских наук, профессор, Россия

Шаковец Наталья Вячеславовна

доктор медицинских наук, профессор, Белоруссия

Jun-Young Paeng

доктор медицинских наук, профессор, Корея

Junichi Sakamoto

доктор медицинских наук, профессор, Япония

Дустмухамедов Дильшод Махмудович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Ризаев Элёр Алимджанович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Камалова Феруза Рахматиллаевна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Абдувакилов Жахонгир Убайдулла угли

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Зоиров Тулкин Элназарович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Мамедов Умиджон Суннатович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Раимкулова Дилноза Фарходдиновна

PhD, доцент, Узбекистан

Юнусходжаева Мадина Камалитдиновна

доцент, Узбекистан

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Jasur A. Rizaev

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Rector of the Samarkand State Medical Institute,
Uzbekistan*

Deputy Chief Editor:

Abduazim A. Yuldashev

*Doctor of Medical Sciences, Associate
Professor of the Tashkent State Dental Institute,
Uzbekistan*

MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD:

Erkin N. Bilalov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Uzbekistan

Vadim M. Novikov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Ukraina

Olga E. Bekjanova

Doctor of Medical Sciences, Professor, Uzbekistan

Fazilat A. Bahritdinova

Doctor of Medical Sciences, Professor, Uzbekistan

Kakhramon E. Shomurodov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Jahongir F. Shamsiev

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Saodat H. Yusupalikhodjaeva

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Ulugbek N. Vakhidov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Saidmurodkhon S. Murtazaev

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Umida A. Shukurova

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Lola E. Khasanova

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Alisher I. Khazratov

PhD, Uzbekistan

Miraskad M. Isomov

PhD, Docent, Uzbekistan

Yokub K. Eronov

PhD, Docent, Uzbekistan

Xaydarov Artur Mixaylovich

Doctor of Medical Sciences, Professor, Uzbekistan

Aziz S. Kubayev

Executive Secretary, PhD, Docent, Uzbekistan

David S. Avetikov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Ukraine

Malkan A. Amkhadova

Doctor of Medical Sciences, Professor, Russia

Maira T. Kopbaeva

Doctor of Medical Sciences, Professor, Kazakhstan

Alexander I. Grudyanov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Russia

Losev Fedor Fedorovich

Doctor of Medical Sciences, Professor, Russia

Natalya V. Shakovets

Doctor of Medicine, Professor, Belarus

Jun-Young Paeng

Doctor of Medicine, Professor, Korea

Jinichi Sakamoto

Doctor of Medicine, Professor, Japan

Dilshod M. Dustmukhamedov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Rizaev Elyor Alimdjanovich

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Kamalova Feruza Raxmatillaevna

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Jakhongir U. Abduvakilov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Tulkin E. Zoirov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Umidjon S. Mammadov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Raimkulova Dilnoza Farxoddinovna

PhD, Docent, Uzbekistan

Madina K. Yunuskhodjaeva

Docent, Uzbekistan

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Ризаев Жасур Алимджанович, Агзамова Сайёра Саидаминовна, Туляганов Нозим Алишерович РЕЗУЛЬТАТЫ РЕТРОСПЕКТИВНОГО АНАЛИЗА СОЧЕТАННЫХ ТРАВМ СРЕДНЕЙ ЗОНЫ ЛИЦА.....	6
2. Ризаев Элёр Алимджанович, Бузрукзода Жавохирхон Даврон ИЗУЧЕНИЕ МОРФОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТИНЫ ПРИ ДЕНТАЛЬНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ.....	13
3. Nasretdinova Maxzuna Taxsinovna, Normirova Nargiza Nazarovna, Baxronov Bezod Shavkatovich, Normuradov Nodir Alisherovich MUVOZANAT FUNKSIYASI BUZILGANDA VESTIBULYAR ANALIZATORNI BAHOLASH.....	17
4. Исламова Нилуфар Бустановна, Назарова Нодира Шариповна СУРУНКАЛИ ТАРҚАЛГАН ПАРОДОНТИТ БИЛАН КАСАЛЛАНГАН ПОСТМЕНОПАУЗА ДАВРИДАГИ АЁЛЛАРНИНГ ПАРОДОНТ ТЎҚИМАСИНИНГ ДАВОЛАШ САМАРАДОРЛИГИ ОШИРИШ.....	20
5. Рахматова Дилнора Саиджоновна БОЛАЛАР ОРАСИДА ТИШ КАРИЕСИ КАСАЛЛИГИ ТЕКШИРИЛАЁТГАН БОЛАЛАРНИНГ КЛИНИК ХУСУСИЯТЛАРИ.....	25
6. Хамракулова Наргиза Орзуевна СУРУНКАЛИ СИНУСИТНИНГ УЗОҚ МУДДАТЛИ ШАКЛЛАРИ БЎЛГАН БЕМОРЛАРНИ БОШҚАРИШ ХУСУСИЯТЛАРИ.....	29
7. Насретдинова Махзуна Тахсиновна, Раупова Камола, Лугфуллаева Гульноза, Нормурадов Нодир Алишерович ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С НЕЙРОСЕНСОРНОЙ ТУГОУХОСТЬЮ.....	31
8. Терехов Алексей Борисович, Нэстасе Корнелиу Иванович СОВРЕМЕННАЯ КОНЦЕПЦИЯ В ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ КАРИЕСА КОРНЯ.....	36
9. Ризаев Жасур Алимджанович, Шодмонов Ахрорбек А, Раджабий Музаянна Азиз кизи ОЦЕНКА ТОЧНОСТИ УСТАНОВКИ ДЕНТАЛЬНЫХ ИМПЛАНТАТОВ.....	40
10. Ахмедов Хуршид Камалович ОРТОПЕДИК ДАВОЛАНИШДАН ОЛДИН БЕМОРЛАРДА ОФИЗ БЎШЛИГИДАГИ ЦИТОКИН ҲОЛАТИНИНГ ПАРАМЕТРЛАРИ АНИҚЛАШ УСУЛЛАРИ.....	44
11. Курбонов Дилшод Фарходович, Хабибова Назира Насуллоевна ҲОМИЛАДОР АЁЛЛАР СТОМАТОЛОГИК САЛОМАТЛИГИНИ АНИҚЛАШ КЎРСАТКИЧЛАРИ.....	47
12. Эронов Ёқуб Қуватович ИМКОНИАТИ ЧЕКЛАНГАН БОЛАЛАРДА ПАРОДОНТ ТЎҚИМАСИНИНГ МИКРОБИОЛОГИК ТАДҚИҚОД НАТИЖАЛАРИ СОЛИШТИРМА ТАҲЛИЛЛАРИ.....	52
13. Атоева Максид Амановна РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ, ИНТЕНСИВНОСТЬ И ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПАРОДОНТА У ЛИЦ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА.....	55
14. Нурова Шоҳсанам Норпўлотовна АЁЛЛАРДА ЭСТРОГЕН ЕТИШМОВЧИЛИГИ ОҚИБАТИДА ТИШ-ЖАҒ ТИЗИМИДАГИ ЎЗГАРИШЛАР БЎЙИЧА УМУМИЙ ТАВСИФ.....	58
15. Идиев Ойбек Элмуродович, Ибрагимова Феруза Икромовна БОШ МИЯ ФАЛАЖИ БИЛАН КАСАЛЛАНГАН БОЛАЛАРДА ЧАЙНОВ МУШАКЛАРИНИНГ ЭЛЕКТРОМИОГРАФИК КЎРСАТКИЧЛАРИНИ АНИҚЛАШ.....	61
16. Астанов Отабек Миржонович ЧАККА-ПАСТКИ ЖАҒ БЎҒИМИ КАСАЛЛИКЛАРИДА КОМПЛЕКС ДАВОЛАШ УСУЛЛАРИНИНГ САМАРАДОРЛИГИНИ БАҲОЛАШ.....	66
17. Ражабов Отабек Асрорович МЕТАЛЛОКЕРАМИК ПРОТЕЗИ БЎЛГАН БЕМОРЛАР ГУРУҲИДА ДАВОЛАШДАН ОЛДИНГИ ВА КЕЙИНГИ ИММУНОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР ТАҲЛИЛИЙ НАТИЖАЛАРИ.....	69
18. Taylakova Dildora Ibragimovna PREVENTION AND TREATMENT OF DENTAL FLUOROSIS IN CHILDREN.....	72
19. Ташева Гулчехра Сулямановна ОДОНТОГЕН ЯЛЛИҒЛАНИШ БИЛАН КАСАЛЛАНГАН БОЛАЛАРНИ КОМПЛЕКС ДАВОЛАШ УСУЛЛАРИ.....	76
20. Фозилов Уктам Абдураззқович ЮҚОРИГИ ЖАҒНИНГ ТОРАЙИШИ ҲИСОБИГА ЮЗАГА КЕЛГАН ПАТОЛОГИК ОКЛЮЗИЯНИ ДАВОЛАШ УСУЛЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ.....	80
21. Ulug'bekova Gulrux Jo'rayevna, Adhamov Shohjahon Abdullajon o'g'li 7-12 YOSH TOIFASIDAGI BOLALARDA KO'Z KOSALARARO ORALIQ KENGLIKNING YOSHGA MOS KRANIOMETRIK KO'RSATKICHLARI.....	84
КОЛЛЕГИ И УЧЕНИКИ ПОЗДРАВЛЯЮТ АКАДЕМИКА Ш.И. КАРИМОВА.....	86

Фозилов Уктам Абдураззоқович
Бухоро давлат тиббиёт институти

ЮҚОРИГИ ЖАҒНИНГ ТОРАЙИШИ ҲИСОБИГА ЮЗАГА КЕЛГАН ПАТОЛОГИК ОКЛЮЗИЯНИ ДАВОЛАШ УСУЛЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8033100>

АННОТАЦИЯ

Бугунги кунда ортодонтия амалиётида юқориги жағнинг торайиши ҳисобига юзага келадиган патологик окклюзияларни клиник белгиларини эрта ташхислаш, болаларда чайнов самарадорлигининг физиологик функцияларни тиклашни ташкил этиш долзарб муаммоларидан биридир. Тиш-жағ ва тишлов деформациялари болалар орасида стоматологик касалликлар тарқалиши бўйича учинчи ўринда туради.

Калит сўзлар: юқори жағ торайиши, патологик окклюзия, даволаш усуллари.

Фозилов Уктам Абдураззоқович

Бухарский государственный медицинский институт

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ ПАТОЛОГИЧЕСКОГО ПРИКУСА, ВЫЗВАННОГО СУЖЕНИЕМ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ

АННОТАЦИЯ

Сегодня в практике ортодонтии ранняя диагностика клинических признаков патологических прикусов, вызванных сужением верхней челюсти, является одной из актуальных проблем эффективности жевания у детей, организации восстановления физиологических функций. Деформации зубочелюстного прикуса являются третьим по распространенности стоматологическим заболеванием среди детей.

Ключевые слова: высокая челюсть, патологический прикус, методы лечения.

Fozilov Uktam Abdurazzoqovich

Bukhara State Medical Institute

IMPROVEMENT OF METHODS OF TREATMENT OF PATHOLOGICAL BITE CAUSED BY NARROWING OF THE UPPER JAW

ANNOTATION

Today, in the practice of orthodontics, early diagnosis of clinical signs of pathological bites caused by narrowing of the upper jaw is one of the urgent problems of the effectiveness of chewing in children, the organization of the restoration of physiological functions. Deformities of the maxillary bite are the third most common dental disease among children.

Keywords: high jaw, pathological bite, treatment methods.

Кирриш. Тиш-жағ ва тишлов деформацияларини ташхислаш ва даволаш ортодонтиядаги долзарб вазифалардан бири саналиб, улар чайнаш функцияларига таъсир қилиб, нутқ бузилишлари, эстетик нуқсонларга олиб келади ва инсон салоҳиятини намоён қилишни чекланишига олиб келиб, ҳаёт сифатини сезиларли равишда пасайтиради. Шунингдек, Ўзбекистонда ҳам юз-жағ соҳаси аномалия ва деформациялари болалар ва ўсмирлар орасида кескин ўсиш тенденцияси кузатилиб, қатор адабиётларда - 15% дан 40% гача етганлиги таъкидланган [3.6.8]. Россияда эса - 17% дан 55% гача ўзгариши келтирилган.

Ортодонтияда патологик окклюзияларни эрта аниқлаш, тиш-жағ тизимини ўсиш ва тишларнинг ёриб чиқиш ҳамда патологик ривожланиши ва даволаниши қийин бўлган, катта ўрнини эгалловчи деформацияларини олдин олиш имконини беради. Тиш-жағ тизими соҳасида физиологик ривожланишни қайта тиклаш, тиш-жағ тизимида оғир бузилишларнинг олдини олиш ва болаларнинг саломатлигини қайта тиклаш учун сут тишлар

прикуси ва тишлар алмашиш даврида патологик окклюзияни тузатишнинг янги усулини яратиш истиқболли йўналиш саналади [1.5].

Юқори жағнинг торайиши ҳисобига юзага келган патологик окклюзияни яширин шакллари эрта ташхислаш ва уларни ўз вақтида олдини олиш, шунингдек даволаш муаммоси чайнов функциясининг тўғри ривожланишига, жағлар ва тишловнинг шаклланишига таъсир қилувчи чуқур морфофункционал ўзгаришлар тўғрисидаги маълумотлар [2] қатор адабиётларда келтирилган.

Эстетик ва функционал натижага эришиш учун ортодонт диагностика маълумотларини таҳлил қилиши, ушбу патологиянинг барча морфологик тузилмаларига эътибор бериши ва даволаш босқичларини режалаштиришда қайтарилмас натижаларга олиб келадиган асоратларни олдини олиш лозим. Кўпинча ўсмирлар ва катта беморлар ортодонт даволанишдан нафақат функционал максимал миқдорни олишни хошлашади,

балки уларнинг атроф-муҳитдаги психологик ҳолатига таъсир қиладиган максимал эстетик натижаларга эришишни талаб қилишади [4.7].

Юқори жағнинг ҳаддан ташқари торайиши ва юқори жағнинг тиш альвеоляр комплексининг олдинги ҳолати билан биргаликда энг мақбул натижага эришиш учун окклюзион аномалияларни ташхислаш ва даволашга энг яқин ёндашувни ишлаб чиқиш зарурлигини кўрсатади. Ушбу турдаги патологиядан келиб чиққан морфофункционал ва эстетик бузилишлар ортодонтиянинг долзарб муаммоси ҳисобланади.

Тадқиқотнинг мақсади: Юқори жағ торайиши ҳисобига юзага келган патологик окклюзияни даволашда сагитал ва трансверзал йўналишда жағни самарали кенгайтириш усулларини ишлаб чиқиш ва амалиётга тадбиқ этиш.

Тадқиқот объекти: Бухоро вилояти болалар стоматологияси поликлиникаси ортодонтия бўлимида 2020-2022 йилларда юқориги жағнинг торайиши ҳисобига юзага келган патологик окклюзия ташхиси билан даволанаётган 13 – 17 ёшгача бўлган 69 нафар бемор болалар олинди.

Тадқиқот материали ва усуллари: Юқориги жағнинг торайиши ҳисобига юзага келган патологик окклюзия ташхиси билан касалланган бемор болаларни объектив, субъектив ҳамда стоматологик текширув усулларидан Тонн, Снагина, Герлах, Танака - Жонсон усуллари орқали ташхисланиб, такомиллаштирилган ортодонтик мосламалар ҳамда I - II томонга кенгайтирувчи пластинка базисли ортодонтик аппаратларни қўллаш орқали даволаш усуллари ўтказилди. Илмий изланишимизда бемор болаларни 2 гуруҳга бўлиб ўрганилди.

I гуруҳ Алмашинув прикус даврида 7 ёшдан 13 ёшгача бўлган 48 нафар бемор болаларда такомиллаштирилган ортодонтик мосламаларни қўлланилди.

II гуруҳ Алмашинув прикус даврида 7 ёшдан 13 ёшгача бўлган 21 нафар назорат гуруҳидаги бемор болаларда I ва II томонга

кенгайтирувчи пластинка базисли ортодонтик аппаратлар қўлланилди.

Тадқиқот натижалари ва муҳокамалар Текширилган бемор болаларда такомиллаштирилган ортодонтик мосламалар орқали даволаш усули ва I ва II томонга кенгайтирувчи пластинка базисли ортодонтик аппаратларни қўллаш усуллари олиб борилди. Текширув ўтказилаётган беморларни ташхислашда асосий ва қўшимча текширув усуллардан фойдаланилди.

Объектив текширувда боланинг бош ва юз соҳасининг жойлашуви, юқори ва пастки жағнинг морфологик тузилиши, оғиз ички қисми, тишларнинг тиш қаторларида жойлашувига эътибор берилди.

Субъектив текширувда эса болаларининг ота – онасидан (ҳомилдорлик даврларидаги ҳолатнинг ўтиш мезонлари, туғруқ турлари, боланинг озикланиш турлари) сўраб суриштириш ишлари олиб борилди. Қўшимча текширув усулларидан режада келтирилган ортодонтик усуллар орқали текширув амалга оширилди.

Юқориги жағнинг торайиши ҳисобига юзага келган патологик окклюзия ташхиси билан касалланган бемор болаларни ортодонтик текширув усуллари орқали текширилганда ўғил болаларга нисбатан қиз болаларда касалланиш даражаси юқори эканлиги аниқланди.

I гуруҳ Алмашинув прикус даврида 7 ёшдан 13 ёшгача бўлган 48 нафар бемор болаларда Тонн, Снагина, Танака - Жонсон усулларида текширув ўтказилиб, такомиллаштирилган ортодонтик мосламаларни қўллаш орқали даволанди. Алмашинув прикуси даврида патологик окклюзияларни аниқлашда пастки курак тишлар мезиодистал ўлчамлари йиғиндиси билан юқориги курак тишлар медиолатерал ўлчамлари мутаносиблиги Тонн индекси орқали аниқланди. Юқориги жағнинг торайиши ҳисобига юзага келган патологик окклюзия билан касалланган бемор болаларни ёши, жинс бўйича гуруҳлараро тақсимланиши I-жадвалда келтирилган.

1-жадвал

Юқориги жағнинг торайиши ҳисобига юзага келган патологик окклюзия билан касалланган бемор болаларни ёши, жинс бўйича гуруҳлараро тақсимланиши

Гуруҳлар	Ёши	Ўғил болалар		Қиз болалар		Жами сони
		сон	%	сон	%	
I	7 – 13	21	44	27	56	48
II	7 - 13	9	43	12	57	21

Изоҳ: Юқориги жағнинг торайиши ҳисобига юзага келган патологик окклюзия билан касалланиш даражаси ўғил болаларга нисбатан қиз болаларда 25 % юқорилиги аниқланди.

Тонн ҳисоблаш усули. Юқориги жағнинг торайиши ҳисобига юзага келган патологик окклюзияда тишларнинг мезиодистал ўлчамлари йиғиндиси билан пастки курак тишлар медиолатерал ўлчамлари йиғиндиси орасида маълум бир корреляцион мутаносиблик қонуният борлигини алмашинув тишлов даврида Тонн (1937) аниқлаган.

Юқориги жағнинг торайиши ҳисобига юзага келган патологик окклюзия билан касаланган биринчи гуруҳ алмашинув прикуси даврида 7 ёшдан 13 ёшгача бўлган 48 нафар бемор болаларда Тонн индексида текширилганда юқори жағнинг биринчи ва иккинчи курак тишларида макродонтия даражасини юқорилиги натижасида ва тиш қаторларида жойлашган кейинги тишларда морфологик

тузилишнинг бузилиши ҳамда прикуснинг патологик турга ўтиши тадқиқот натижаларида кузатилди.

Алмашинув прикуси даврида юқориги курак тишлар мезиодистал ўлчамлари билан пастки курак тишлар медиолатерал ўлчамлари йиғиндиси Р. Тоннинг корреляцион мутаносиблиги асосида юқори ва пастки жағ курак тишларининг ўлчамларини солиштирма йиғиндиси 2-жадвалда келтирилган.

Шунингдек, SI юқори жағ курак тишларининг ўлчамлари ифодаси сифатида ҳамда Si пастки жағ курак тишларининг морфологик тузилиши йиғиндиси асосида Тонн индексида кўрсаткич сифатида киритилган.

I гуруҳ Алмашинув прикус даврида 7 ёшдан 13 ёшгача бўлган 48 нафар беморларда тишлар макродонтияси ва курак тишлар зичлигини ташхислашда Тонн индексининг таҳлилий натижалари жадвалда ўз ифодасини топган.

2- Жадвал

Алмашинув прикус даврида пастки ва юқориги курак тишларининг ўлчамлари таҳлиллари

SI(юқори жағ) Нормал ҳолат	27	28	29	30	31	32	33	34	35
SI(юқори жағ) Патологик ҳолат	27,2	28,1	29,03	30,01	31,02	32,02	33,01	34,03	35,02
si (пастки жағ) Нормал ҳолат	20,0	20,7	21,5	22,2	23,0	23,7	24,4	25,2	26,0

Изоҳ: Алмашинув прикуси даврида юқориги жағнинг торайиши ҳисобига юзага келган патологик окклюзия тишларининг медиолатерал ўлчамлари 35,02 -26,1 макродонтия даражаси юқорилиги изоҳланди.

Юқориги жағнинг торайиши ҳисобига юзага келган патологик окклюзияларни даволашда такомиллаштирилган ортодонтик мосламаларни қўллашда пластмасса базис, окклюзион юза (чайнов тишлар соҳаси)да, уч томонга кенгайтирувчи винт ва лаб пилотлари, пилотни базис қисми билан уловчи U симон илмоқлари мавжуд. Базисга бириктирилган юз маскаси билан туташтирувчи илмоқлар юз маскаси ияк ҳамда пешона соҳасига таяниб, юзнинг ўрта қисмини олдинга чиқишига, сагитал йўналишда юқори жағнинг ўсишига олиб келади. Лаб мушакларини бўшаштирувчи пилот вестибуляр томон (юқориги курак тишлар ва юқори лаб ораси)да мавжуд бўлиб, ушбу қисмлар юқори жағ соҳасини уч томонлама тотал торайишини самарали даволовчи, асоратларсиз, тез ва бемор учун қулай услубда кенгайтира оладиган мослама ҳисобланади.

Юқори жағнинг трансверзал ва сагиттал йўналишда торайган пайтида қўлланилиш учун мослаштирилган, туғма тўлиқ нуқсонли кишиларда уранопластика ва хейлопластика жаррохлик амалиётидан кейин юқори жағнинг тотал торайиши юзага келади. Лаб мушакларининг гипертонуси ҳамда нотўғри бирикиши, лаб юганчаларининг қалин, калта бирикиши олдинги фрагментни торайишига олиб келади.

Ушбу мослама бир вақтнинг ўзида юқори жағни уч йўналиш бўйича сурилишини таъминлаб беради, агар биз лаб мушакларини

гипертонусини камайтиришга эришсак, бу ҳолатда юқори жағни сагиттал йўналишда сурилиш кучини ортиради. Бу ортодонтик мосламани юз маскаси (маска Дилъра) билан қўлланилади. Мослама қисмлари пластмасса базис, окклюзион юза (чайнов тишлар соҳаси)да, уч томонга кенгайтирувчи винт ва унинг пилотлари, таянч моляр тишларга Адамс кламери (иккита), пилотни базис қисми билан уловчи U - симон илмоқлар, базисга бириктирилган юз маскаси билан туташтирувчи илмоқлардан ташкил топган.

I гуруҳ Алмашинов прикус даврида 7 ёшдан 13 ёшгача бўлган беморларда Танака –Жонсон усули бўйича ён секторда жой танқислигини олдиндан башоратлаш усули. Шунингдек, юқори ва пастки жағдаги қозик, I, II премоляр тишларнинг чиқишидан олдин Штанген циркуль ёрдамида ён курак тишнинг тож қисмининг дистал соҳасидан биринчи доимий моляр тишнинг тож қисмининг мезиал нуқтасигача бўлган масофани аниқланади. Ён секторда жой танқислигига қараб, тиш қатори узунлиги узайтирилади. Кўп ҳолатларда сут моляр тишларининг эрта йўқотилишида ёки тож қисмининг бутунлиги бузилганда биринчи доимий моляр тишнинг мезиал томонга миграцияси ҳисобига деформация келиб чиқади. Бу усулнинг иқтисодий самарадорлиги юқори, қўллаш қулай ва осонлиги билан фарқланади.

1- расм. Асосий гуруҳ беморларни даволаш жараёнлари.

I гуруҳ Алмашинов прикус даврида 7 ёшдан 13 ёшгача бўлган беморларда такомиллаштирилган ортодонтик мосламалар, оғиз ичи ва юз маскаси билан бирга қўлланилиш ҳолатлари қиёсий таққослаши.

II гуруҳ Алмашинов прикус даврида 7 ёшдан 13 ёшгача бўлган 21 нафар назорат гуруҳидаги бемор болаларни Снагина, Ekel, Пон –Линдер – Харт усулларида текширувлар олиб борилди.

II гуруҳ Алмашинов прикус даврида 7 ёшдан 13 ёшгача бўлган 21 нафар назорат гуруҳидаги беморларни Снагина усулида

аниқлашда 12 та доимий тишларнинг мезиодистал ўлчамлари (кенглиги) йиғиндиси ва куйидаги катталиклар орасида боғлиқликлари мавжуд:

- премолярлар ва молярлар орасидаги тиш ёйининг кенглиги (Пон нуқталарида);
- апикал базис кенглиги (Хаус нуқталарида);
- апикал базис узунлиги (Хаус нуқталарида).

2-расм. Назорат гуҳидаги беморларини даволаш жараёнлари

Шуни эсада тутиш керакки, винтнинг позицияси кучнинг йўналишини белгилайди ва пластинкадаги кесиш тури маълум бир тиш гуруҳидаги кучнинг йўналишини аниқлайди. Винтнинг фаоллашуви сони ва винтнинг бурилиш сони тиш ёки тишлар гуруҳи харакатланадиган куч ва масофани аниқлайди ва қўшимча элементлар винтнинг таъсирини ошириши ёки камайтириши мумкин. Бир вақтнинг ўзида сагиттал ва кўндаланг йўналишларда тишларнинг шакли ва ўлчамидаги аномалиялар бўлса, икки ва уч йўналишда босим берадиган ортодонтик винтлардек фойдаланиш мумкин.

Хулосалар

1. Юқори жағнинг ялли торайишини эрта аниқлаб, даво чораларини кўриш натижасида йиллар давомида даволанадиган патологик окклюзияларни 6-8 ой давомида тузатилади. Юқори жағнинг деформациялари бўлган беморлар ортодонт стоматолог ва бошқа тор мутахассисликлар (педиатор, лор, психотерапевт, эндокринолог, терапевт) назоратида бўлиши.

2. Даволашдан сўнг диспансер назоратига олиниб, ҳар 6 ой

қайта назорат қилиб борилади. Тиш – жағ тизими патологик ўзгаришларини даволашнинг иктисодий самарадорлиги беморларнинг чайнов самарадорлигини нормал физиологик ҳолатини тиклаш, физиологик клиник белгиларининг яхшиланишига эришилди. Юз–жағ деформациялари келиб чиқиш эҳтимоли юқори бўлган болалар ҳар кварталда терапевт ва ортодонт стоматолог кўригида бўлиши тақитланди.

3. Такомиллаштирилган ортодонтик мосламани қўллашда беморларни тузалишини 8-10 ойдан 6-8 ойгача камайтиришга эришилди.

4. Бемор болаларда такомиллаштирилган ортодонтик мосламани қўллашдан сўнг чайнов самарадорлик ҳолатини тўлиқ тиклашга эришилди. Тиш–жағ тизими аномалия ва деформациялари билан оғриган беморларда ҳаёт учун муҳим бўлган функцияларни тиклаш миофункционал мувозанатни барқарорлаштириш орқали, чайнов самарадорлиги ва ҳаёт сифатини яхшилаш бўйича амалий тавсиялар берилди.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Абдукадыров Д. А. Синдром длинного лица. Распространенность, клинко-рентгенологические проявления, терминология и классификации. *Stomatologiya*. - Ташкент, 2016. - Том 63-64 N2-3. - С. 139-148.
2. Гайворонская М. Г. Возрастные изменения параметров альвеолярных дуг верхней и нижней челюстей у взрослого человека. 2016. Том 149 ПЗМ2016. - С. 54
3. Зубарева А.В., Гараева К.Л., Исаева А.И. Распространенность зубочелюстных аномалий у детей и подростков. *European research*, 2015, № 10(11)
4. Ипполитов Ю.А. Оценка эпидемиологической картины зубочелюстных аномалий и деформаций у детей дошкольного возраста с ранней потерей временных зубов. *Вестник новых медицинских технологий*. - 2013. - №1. - С. 80 - 83.
5. Трезубов В.Н., Аругонов С.Д. Мишнев Л.М. и др. Клиническая стоматология: учебник. *Практическая медицина*, 2015. — 788 с.
6. Фирсова И.В. Показатели стоматологического здоровья у детей и подростков Саратова и Саратовской области. *Саратовский научно-медицинский журнал*. - Vol. 9. - Issue 3. - 2013. - С. 484- 486
7. Данилова, М. А., М. А. Данилова, П. В. Ишмурзин. Диагностика морфологических и функциональных нарушений при зубочелюстно-лицевых аномалиях: учебное пособие / ФГБОУ ВО ПГМУ им. академика Е. А. Вагнера Минздрава России. - Пермь, 2017. - 140 с
8. Ермаков, А. С., А. С. Ермаков, О. И. Арсенина. Ортодонтическая коррекция полной транспозиции клыка в постоянной окклюзии с использованием техники депонирования премоляра на небе с опорой на ортодонтический микроимплантат. *Ортодонтия*. - 2017. - № 2. - С. 2936.
9. Кубаев А. и др. Comparative analysis of methods for treating depressed frontal sinus fractures //Журнал стоматологии и краниофациальных исследований. – 2020. – Т. 1. – №. 1. – С. 25-28
10. Ризаев Ж., Кубаев А., Бузрукзода Ж. Современный подход к комплексной реабилитации пациентов с приобретенными дефектами верхней челюсти (обзор литературы) //Журнал стоматологии и краниофациальных исследований. – 2021. – Т. 2. – №. 3. – С. 77-83.
11. Rizaev Elyor Alimjanovich, & Buzrukzoda Javokhirkhon Davron. (2023). HEALING WITH THE USE OF TITANIUM THREADS OF CONTROLLED BONE RESORPTION. *American Journal of Interdisciplinary Research and Development*, 16, 9–14. Retrieved from <http://ajird.journalspark.org/index.php/ajird/article/view/649>
12. Rizaev, E. A., & Buzrukzoda, J. D. (2022). OPTIMIZATION OF GUIDED BONE REGENERATION IN CONDITIONS OF JAW BONE ATROPHY. *Applied Information Aspects of Medicine (Prikladnye informacionnye aspekty mediciny)*, 25(4), 4-8.
13. Rizaev J.A., Akhrorova M.Sh., Kubaev A.S., Khazratov A.I. Clinical and immunological aspects of the relationship of the oral cavity and covid-19, *TJE - Thematic journal of Education*, 7, 3-15, 2022
14. Rizaev Jasur Alimjanovich, Ahrorova Malika Shavkatovna, Kubaev Aziz Saydalimovich, Hazratov Alisher Isamiddinovich, Morphological Changes in the Oral Mucous Membrane in Patients with COVID-19, *American Journal of Medicine and Medical Sciences*, Vol. 12 No. 5, 2022, pp. 466-470. doi: 10.5923/j.ajmms.20221205.04.

ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 4, НОМЕР 2

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH
VOLUME 4, ISSUE 2

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000